

ZAMONAVIY DOLZARB FIQHIY MASALALARINING SA'DUDDIN TAFATAZONIYNING "SHARH FIQH AL-KAYDONIY" ASARIDAGI TALQINI

Anarbayeva Jamila Fayyoz qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903932>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi Lutfulloh Nasafiyning "Fiqhi Kaydoniy" asarining yozilish tarixi, unda shar'iy ilmlar, zamonaviy fiqhiy masalalarga oid tamoyillar bilan bir qatorda asarning batafsil tavsifi hamda uning tarkibiy qismi yoritilgan. Islom huquqi sohasida yozilgan jamlovchi asar hisoblangan ushbu kitob hozirga qadar o'z ahamiyatini yo'qotmagani bilan ajralib turadi. Asarda nafaqat fiqhga doir sohalar, ibodat hamda muomalat masalalari batafsil yoritib berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Temuriylar, Sa'duddin Taftazoniy, "Sharh al-aqoid an-nasafiy", Zamonaviy fiqhiy masalalar, Amir Temur, Sayyid Amir Kulol.

THE INTERPRETATION OF CONTEMPORARY FIQH ISSUES IN SA'D AL-DĪN TAFTĀZĀNĪ'S WORK " SHARĤ FIQH AL-KAIDANI"

Anarbayeva Jamila Fayyoz qizi

Abstract: In this thesis, the history of the writing of Lutfullāh al-Nasafi's work "Fiqhi Kaidani", in which the detailed description of the work and its components, along with the principles of sharī'ah sciences, in particular, modern jurisprudence issues, are covered. This book, which is considered a comprehensive work written in the field of Islāmīc law, is distinguished by the fact that it has not lost its importance until now. In the work, not only fiqh areas, prayer and behavior issues are covered in detail.

Key words: Timurids, Sa'd al-Dīn Taftāzānī, " Sharḥ al-'Aqā'id al-Nasafiyah", modern jurisprudence issues, Amir Timur, Sayyid Amir Kulol.

Islom tinchlik dini bo'lib, u mo'min-musulmonlarni tinch-totuv, ahil-inoq bo'lib yashashga chaqiradi. Shuning barobarida tinchlikka rahna soluvchi har qanday narsalardan qaytaradi. G'uluvga ketish, mutaassiblik, ixtilof qilish, guruhbozlik kabi illatlar notinchlikka xizmat qiluvchi eng katta xatarlardandir. Ma'lumki, Islomda ixtilof aqidaviy va fiqhiy yo'nalishlarga xos bo'lib, aqidaviy ixtilof Alloh taolaga e'tiqod qilishda turli tumanlilik shaklda yuzaga kelib, musulmonlar ichki birligining zaiflashuvi, turli toifalarga bo'linib ketishdek salbiy oqibatlariga olib kelgan. Buning natijasida xorijiy, mo'taziliy, qadariy, jabariy va murjiy kabi ko'plab toifalar vujudga kelishiga zamin yaratilgan¹.

Fiqhiy ixtiloflar esa, umuman boshqa mazmunga ega bo'lib, mazhablarning ibodat, ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlarga turlicha yondashuvning natijasi o'laroq vujudga kelgan. Bunday holat aslo nuqson yoki ixtilof manbai sifatida talqin etilishi mumkin emas. Aksincha, islom shariatining zamon va makonga moslashuvchanligi va musulmonlar uchun keng imkoniyatlar mavjudligidan dalolat beradi. Ammo hozirgi kunda insonlar orasida ibodatlardagi kichik amallarga oid ixtiloflar kelib chiqib, adashishga, ba'zi o'rinlarda fitnalarga ham sabab bo'lmoqda. Misol uchun, rof'ul yadayn, Fotiha surasidan so'ng "omin"ni jahriy aytish, barmoqni namozda qirsillatish, ishorai sabboba va yana bir qancha shunga o'xshash masalalar.

¹ Shayx Nuriddin Xoliqnazar. Fiqh va aqidaga oid ixtilofli masalalar yechimi. – Toshkent: Matbaachi, 2024. – B. 89.

Tadqiqot jarayonida shu kabi zamonaviy fiqhiy masalalarni “Sharh fiqh al-Kaydoniy” talqini asosida ko‘rib chiqildi.

Sa‘duddin Ma‘sud ibn Umar Taftazoniy (712-793h) XV asrda temuriylar saltanatidagi eng buyuk va eng taniqli allomalardan biri hisoblanadi. Sa‘duddin Taftazoniy islomiy ilmlar rivojida fiqh ilmiga ham munosib hissa qo‘shgan bo‘lib “Sharh fiqh al-Kaydoniy” asarida o‘z aksini topgan².

Sa‘duddin Taftazoniyning Lutfulloh Nasafiyning “Fiqh al-Kaydoniy” asariga yozgan sharhining mazmun-mohiyati bu islom fiqhi asoslarini chuqur tahlil qilish, tushuntirish va talqin etishdadir. Alloma Taftazoniy mantiqiy tahlil va boshqa huquq maktablari bilan qiyoslagan holda islom ilohiyoti va fiqhi nuqtai nazaridan matn tushunchasini taqdim etishga harakat qiladi. Uning sharhlari o‘quvchilarga namozdagi fiqhiy qoidalarni kundalik hayotda yaxshiroq tushunish va qo‘llashga yordam berish uchun argumentlarning mantiqiy oqimi va tarixiy kontekstga qaratilgan. Uning asarlarining islom fiqhi va ilohiyotiga ta‘siri katta bo‘lib, ularning zamonaviy islomni o‘rganishdagi ahamiyati va dolzarbligini ko‘rsatib beradi.

Fiqh al-Kaydoniyda 24-makruh amal³ – ruku‘da barmoqlarni qirsillatish deb keltiriladi. Alloma Taftazoniy sharhlarida barmoqlarni qirsillatish namozni buzuvchi amallardan hisoblangan. Sharh fiqh al-Kaydoniyda⁴ shunday keltiriladi: “ya‘ni, qirsillash bu – barmoq qisib, yozilganda tovush chiqarishdir. Barmoqlar oyoq yoki qo‘lniki bo‘lishidan qat‘iy nazar ularni qirsillatish “abas”dan hisoblanadi. Bu o‘rindagi qirsillatishdan murod bu – qirsillatish bir qo‘l bilan qilinganidir. Chunki, ba‘zi olimlar nazdida, agar ikki qo‘l bilan qirsillatilsa, namoz buziladi”. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) ham bu borasida Ali (r.a.)ga marhamat qilib: “Ey Ali panjalarini tortib ovoz qildirma”, deganlar. Shunga ko‘ra hozirda ham “zikr ahlidan so‘rang” hay‘atidan ushbu savol berib so‘ralganda ham, “namozda barmoqlarni qirsillatish makruh amallardandir” deb javob berishgan.

Faqat bir tomonga salom berish 11-harom amallardan sanalgan⁵. Alloma Taftazoniy sharhida Imom Molik (r.a.) nazdida yuz qibladan burilmagan holda bir tomonga salom beriladi, deyilgan. Shamsuddin Ko‘histoniy sharhida esa “Muhit”dan keltirilib ikki tomonga salom berish sunnat deyiladi. “Fathul qodir” kitobidan keltirilib ikki yoniga salom berishni vojib amallardan sanaganlar. “Muxtasarul viqoya”da ikki tomonga salom berish sunnat amallardan sanalgan, namozdagi sunnat bo‘lgan ruknlarni qasddan tark etish esa makruh deyilgan⁶.

Lutfulloh Nasafiyning «Fiqh al-Kaydoniy» nomli asari ayniqsa O‘rta Osiyoda mashhur bo‘lib, madrasalar o‘quv dasturlariga darslik sifatida kiritilgan. Maqolada namozga oid masalalarni umumiy ma‘noda ko‘rib chiqadigan bu asar “Fiqhul Kaydoniy”, “Bustanus-solat”, “al-Muqaddimatus-solat”, “Mutalibul-musolli”, “al-Mashru” kabi turli nomlar bilan atalgan. Fiqh al-Kaydoniyning ikki yuzga yaqin matn va sharhlari mavjud. Turkiya kutubxonalarida ro‘yxatdan o‘tgan. Xuddi shunday asarning ro‘yxatdan o‘tgan yuzlab nusxalarini Markaziy Osiyo mamlakatlarida, xususan, O‘zbekistonda uchratish mumkin. Ularning qatorida tadqiqotning ob‘yektini bo‘lgan Sa‘duddin Taftazoniyning “Sharh fiqh al-Kaydoniy” asari misol bo‘la oladi.

² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Samarqandning sara ulamolari. – Toshkent: Hilol Nashr, 2013. – B. 102.

³ Lutfulloh Nasafiy. Fiqh al-Kaydoniy. //Tarjimon. N.Nasrullayev. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2010. – B.71.

⁴ Sa‘duddin Taftazoniy. Sharh fiqhi al-Kaydoniy. – Toshkent: O‘zXIA Manbalar xazinasi. – Qo‘lyozma. № 72/1.

⁵ Lutfulloh Nasafiy. Fiqh al-Kaydoniy. Tarjimon. N.Nasrullayev. – Toshkent: “Toshkent Islom Universiteti”, 2010. – B.65.

⁶ Ubaydulloh ibn Mas‘ud. Muxtasar al-Viqoya. – Qozon: Lito tipografiya, 1911. – B.28-29.

Ushbu asarda namozga doir masalalarga atroflicha yondashilib, ixtilofli bo'lgan hukmlarga o'z qarashlarini hanafiy mazhabi asosida keltirib o'tgan

Ma'lumki, islomning ustunlaridan bo'lgan namoz ibodati ming yillar davomida musulmonlar tomonidan ado etib kelinadi. Bir kunda 5 mahal ado etilgan bu kunlik ibodatning muhimligini birgina tahorat bobi uchun yozilgan kitoblardan ham bilish mumkin. Vaholanki, tahorat namoz o'qimoq uchun shart ibodatdir, namozning ichidagi amal emas. Musulmonlar namoz ibodatlarini komil bajarishlari uchun ulamolarimiz namozning har bir amali qanday bajarilishida ta'lim beruvchi kitoblarni Qur'on va sunnatga, jumhur ulamolarning ijtidolariga asoslanib yozib qoldirgan. Shu bilan birgalikda namozni ado etishda ikkilanishlar bo'lmasligi uchun musulmonlarni parishon qiluvchi namoz bobidagi ixtiloflarga ham alohida to'xtalib o'tib ularga asosli dalillar bilan raddiyalar ham berib borishgan. Bu yo'lda esa yashab o'tgan ulug' ulamolarimizdan bo'lgan muhtaram asarlari bilan ularga katta ko'mak bo'lib xizmat qilgan Sa'duddin Taftazoniyning "Sharh fiqh al-Kaydoniy" asari mo'tabar manba xisobalanadi. Ushbu asar yordamida "Fiqh al-Kaydoniy" dagi dolzarb va ixtilofli masalalarni tushunish osonlashadi. Shu sabab yuqoridagi rejalar asosida undagi ba'zi masalalarni va ularning ustida chiqarilgan hukmlarni atroflicha o'rganib chiqdik va hozirgi paytdagi fatvo va xulosalar bilan solishtirdik.

INNOVATIVE
ACADEMY